

Do Ada COCOMO ao COCOMO 2

Fernando Brito e Abreu

Resumo

No segundo de dois artigos sobre o modelo de estimação COCOMO, faz-se uma retrospectiva da evolução por que passou, inicialmente ligada à criação da linguagem de programação Ada pelo Departamento de Defesa norte-americano. Identificam-se ainda outras variantes de modelos de estimação inspirados no modelo inicial do COCOMO.

Seguidamente, passam-se em revista as equações do novo modelo COCOMO 2, dando enfoque à questão da contagem das linhas de código, aos fatores de escala e aos multiplicadores de esforço. A concluir, identificam-se algumas ferramentas que suportam a estimação com o modelo COCOMO nas suas várias versões.

Ada COCOMO

Desde a versão inicial, publicada originalmente no famoso livro *Software Engineering Economics* [Boehm81], Barry Boehm, produziu duas grandes evoluções deste modelo, o Ada COCOMO e o mais recente COCOMO 2, por vezes também designado por COCOMO II. O percurso profissional do seu autor alternou entre a universidade, onde em tempos se doutorou e actualmente lecciona (*University of Southern California*), e uma intensa actividade na indústria e na consultoria de software. Este tipo de trajecto, muito mais frequente nos EUA do que na velha Europa, foi enriquecedor e certamente determinante nas evoluções que o modelo sofreu, no sentido de lhe conferir uma combinação adequada entre o rigor científico tradicional do mundo académico e o pragmatismo realista do mundo empresarial. Porventura é desse compromisso que resultou a sua aceitação muito generalizada.

No seguimento da iniciativa de concepção e adopção pelo Departamento de Defesa norte-americano da linguagem Ada (ver anexo), Barry Boehm, que esteve frequentemente envolvido em projectos para os militares, especializou o seu modelo inicial no sentido de o adaptar ao desenvolvimento com base naquela linguagem [Boehm88].

O modelo Ada COCOMO é baseado num modelo de processo de desenvolvimento específico denominado *Ada Process Model (APM)*. Os aspectos principais deste APM são:

- a linguagem Ada é utilizada para produzir especificações de pacotes (os “*packages*” são a unidade de capsulação mais importante em Ada) a utilizar nas reuniões de Revisão do Desenho do Produto;
- as equipas de desenho têm poucos elementos;

- é gasto mais esforço nas actividades de análise de requisitos e desenho que no modelo tradicional;
- é gasto menos esforço nas actividades de codificação, integração e teste que no modelo tradicional.

A adopção do APM implica algumas alterações nas equações e nos factores influenciadores do custo que podem ser consultadas em [Boehm88]. O Ada COCOMO não é mais do que a prova acabada de como a versão original era suficientemente genérica e versátil, mas que, tal como referido no artigo anterior, um modelo de estimação necessita sempre de ser ajustado (calibrado).

Outras evoluções do COCOMO

O interesse suscitado pelo COCOMO fez com que inúmeros investigadores tivessem proposto alterações ou extensões ao modelo. Vamos dar aqui conta de alguns desses casos.

- Acompanhando o movimento de consciencialização das vantagens da reutilização de software que começou a ter grande expressão na década de 80, H. F. Joiner da *Telos Corporation* (Shrewsbury, NJ, EUA), propôs em 1990 um modelo de estimação baseado no Modelo Intermédio do COCOMO (ver artigo no n.º anterior da *InterFace*). Este, permitia analisar a redução do esforço e do prazo provocada pelo aumento da incorporação de componentes preexistentes, quer ao nível do desenho, quer do código fonte [Joiner90].
- Uma divisão da Força Aérea norte americana, a *Air Force Cost Analysis Agency* (Arlington, VA, USA), produziu o *REVIC* (*REVised Intermediate Cocomo*).
- R. Marwane e A. Mili da Faculdade de Ciências de Tunes (Belvedere, Tunísia) propuseram, em 1991, o modelo TUCOMO, baseado igualmente no Modelo Intermédio do COCOMO [Marwane91].
- Também em 1991, R. Gulezian do *College of Business & Administration* da *Drexel University* (Filadélfia, EUA), propôs uma nova metodologia para recalibrar o COCOMO, bem como uma reformulação da estrutura do modelo que, segundo o autor, tirava maior partido de aproximações estatísticas, fornecendo um enquadramento para o desenvolvimento de modelos de estimação dinâmicos [Gulezian91].

COCOMO 2

A adaptação às novas práticas emergentes neste final de milénio, foi a principal motivação para a criação desta nova versão. O modelo COCOMO 2 inclui três estágios:

- o estágio 1 suporta a estimação na prototipagem ou em esforços de integração (composição) de aplicações;
- o estágio 2 suporta a estimação na fase de desenho preliminar (em que se define a arquitectura global do sistema a construir), quando é ainda sabido pouco sobre os factores condicionantes do custo do projecto ("*cost drivers*");
- o estágio 3 suporta a estimação nas fases pós-arquitecturais do projecto.

Um dos aspectos legados pela versão original do modelo, era a sua vocação para projectos seguindo o modelo de ciclo de vida “tradicional” em queda de água, com fases rigidamente encadeadas, sendo o esforço e o calendário divididos pelas mesmas. Infelizmente, a julgar pela informação disponível, não foram feitos grandes avanços nesta área. O mesmo não se poderá dizer da reutilização de componentes de software, a que foi dada a ênfase merecida, dado que esta assumiu nos últimos anos um papel de extrema importância, potenciada pelo paradigma da Orientação a Objectos.

Novas equações do modelo

O COCOMO 2 parte de vários pressupostos. Um deles é que durante a concepção de um sistema de software os seus requisitos vão evoluindo de tal forma, que se chega a produzir código que posteriormente se verifica ser desnecessário ou inadaptado e que, por isso, é pura e simplesmente “descartado”. Este efeito, devido à volatilidade dos requisitos, é contabilizado através da variável identificada por BRAK na Tabela 1. Outro dos pressupostos é o de que um sistema de software é constituído por duas parcelas. Uma, identificada por KNSLOC na Tabela 1, é relativa aos componentes que são desenvolvidos totalmente de novo e outra, identificada por KASLOC na mesma tabela, a componentes preexistentes, que são de alguma forma englobados no sistema final considerado. Destes últimos, há uma percentagem, identificada por AT, que é automaticamente incorporada. A percentagem remanescente, dada por 1-AT, corresponde aos componentes que não são automaticamente incorporados. Estes envolvem um esforço de avaliação e assimilação (expresso por AA na Tabela 1), de compreensão (expresso por SU) e provavelmente acarretam modificações, quer ao nível do desenho (expressas por DM), quer do código fonte (expressas por CM), quer ainda da integração e teste (expressas por IM).

Quanto aos componentes que são automaticamente incorporados, não são contabilizados na equação da dimensão (S). Embora não envolvam modificações, o seu esforço de incorporação, que depende da produtividade nessa actividade (expressa por ATPROD na Tabela 1), é contabilizado na equação de estimação do esforço total (E), expresso em homens.mês, que é dado por:

$$E = A.[(1 + BRAK).S]^B \cdot \prod_{i=1}^{17} EM_i + \frac{KASLOC.AT}{ATPROD}$$

A equação de estimação do calendário (T), expresso em meses, é:

$$T = 3,0.E^{(0,33+0,2.(B-1,01))}.SCED\%$$

em que E' é o Esforço estimado, obtido de forma igual a E, mas sem considerar o multiplicador SCED. O factor B, presente em ambas as equações, traduz a influência dos chamados Factores de Escala (Tabela 2) e é dado por:

$$B = 1,01 + 0,01 \sum_{j=1}^5 SF_j$$

A dimensão (S) é dada, por sua vez, pela seguinte equação:

$$S = KNSLOC + [KASLOC \cdot (1 - AT) \cdot (AA + SU + 0,4 \cdot DM + 0,3 \cdot CM + 0,3 \cdot IM)]$$

O significado das variáveis utilizadas nas equações anteriores é sumariado na Tabela 1.

Símbolo	Descrição
A	Constante de calibração (valor inicial = 2,5)
AA	Avaliação e Assimilação
ADAPT	Percentagem de componentes adaptados
AT	Percentagem de componentes automaticamente incorporados
ATPROD	Produtividade na tradução (incorporação) automática
BRAK	Percentagem de código deixada fora devido à volatilidade dos requisitos
CM	Percentagem do código fonte que é modificado
DM	Percentagem do desenho que é modificado
EM	Multiplicadores de Esforço
IM	Percentagem da bateria de testes que foi modificada
KASLOC	Dimensão dos componentes adaptados (em milhares de linhas de código fonte)
KNSLOC	Dimensão dos componentes novos (em milhares de linhas de código fonte)
SCED%	Percentagem de compressão / expansão no SCED
SF	Factores de Escala (vide Tabela 2)
SU	Compreensão do Software (nota: $SU = 0$ se $DM = 0\%$ e $CM = 0\%$)

Tabela 1 - Descrição dos símbolos utilizados nas equações do COCOMO 2

Contagem das linhas de código

Tal como já foi relatado em um dos artigos precedentes, o número de linhas de código, que é utilizado como uma das variáveis explicativas deste modelo, é de contagem subjectiva. Para evitar este problema, o COCOMO 2 adoptou a definição de linha de código que corresponde àquilo que o SEI (ver anexo) considera um *“logical source statement”*. O SEI tem disponíveis no seu *“web site”* listas de verificação para apoio à contagem, concretizadas para linguagens como Ada, C, C++, CMS-2, Cobol, Fortran, Jovial ou Pascal.

Factores de escala

A justificação destes factores é baseada no facto de serem uma fonte significativa de variação de ordem exponencial no esforço e calendário de um projecto. Cada um desses factores, representados na Tabela 2, é classificado numa escala de 6 níveis, com pesos correspondentes, cujos valores por omissão, utilizáveis na ausência de mais informação para calibração, constam da Tabela 3.

Acrónimo	Descrição
PREC	Grau de familiaridade com o domínio do problema e da solução (dependente da experiência precedente na construção de sistemas semelhantes)
FLEX	Flexibilidade no desenvolvimento
RESL	Grau de eliminação do risco (% de módulos significativos cuja interface já foi definida)
TEAM	Coesão da equipa de desenvolvimento (facilidade de interacção entre os elementos)
PMAT	Maturidade do Processo de desenvolvimento segundo o enquadramento do CMM

Tabela 2 - Factores de Escala

Acrónimo	Muito Baixo	Baixo	Nominal	Alto	Muito Alto	Extra Alto
PREC	4,05	3,24	2,43	1,62	0,81	0,00
FLEX	6,07	4,86	3,64	2,43	1,21	0,00
RESL	4,22	3,38	2,53	1,69	0,84	0,00
TEAM	4,94	3,95	2,97	1,98	0,99	0,00
PMAT	4,54	3,64	2,73	1,82	0,91	0,00

Tabela 3 - Pesos dos Factores de Escala

Multiplicadores de Esforço

Correspondem, *grosso-modo*, aos “Factores Influenciadores do Custo” do modelo original. A este propósito veja-se o artigo anterior, no qual é indicada a escala de classificação e correspondentes valores por omissão, isto é, aqueles a utilizar na ausência de mais informação para calibração. A coluna “Novo” na Tabela 4 indica quais os multiplicadores que foram introduzidos de novo. Nessa tabela os multiplicadores aparecem agrupados em quatro conjuntos, correspondentes, respectivamente, a atributos do **produto**, **plataforma**, **pessoal** e **projecto**.

Acrónimo	Novo	Descrição
RELY		Fiabilidade requerida
DATA		Dimensão da base de dados
CPLX		Complexidade do produto
RUSE	S	Grau requerido de reutilizabilidade
DOCU	S	Documentação apropriada às necessidades do ciclo de vida
TIME		Restrições ao tempo de execução
STOR		Restrições ao espaço de armazenamento
PVOL		Volatilidade da máquina virtual (plataforma)
ACAP		Capacidade dos analistas
PCAP		Capacidade dos programadores
AEXP		Experiência no domínio de aplicação
PEXP		Experiência na linguagem de programação
LTEX		Experiência na utilização da máquina virtual (plataforma)
PCON	S	Continuidade do pessoal (oposto da rotatividade)
TOOL		Uso de ferramentas apropriadas
SCED		Cumprimento com o calendário requerido
SITE	S	Desenvolvimento do mesmo projecto em múltiplos locais

Tabela 4 - Multiplicadores de Esforço

Ferramentas

Existem disponíveis no mercado várias ferramentas que suportam o Modelo COCOMO na versão original, na versão adaptada para Ada e mesmo já para o COCOMO 2, a despeito da sua novidade. Na Tabela 5 fornecem-se informações sobre algumas delas. A maioria destas ferramentas permitem que um gestor de um projecto de desenvolvimento de software possa ensaiar vários cenários, por forma a identificar potenciais problemas nos recursos, pessoal, orçamento e calendário, antes e durante a execução do projecto. Em geral permitem também armazenar dados de projectos concluídos e utilizar esse conhecimento para ajustar o próprio modelo de estimação (calibração). Várias delas estão igualmente associadas ao cálculo de Pontos de Função que foi tema de artigos anteriores na InterFace.

Nome	Produtor / Endereço	Notas
COCOMO II	<i>University of Southern California</i> http://sunset.usc.edu/j_cocomo/cocomo.html	Suporta o COCOMO II e é de utilização aberta (domínio público).
SWAN	<i>IIT Research Institute, Lanham, MD, USA</i>	Referida na literatura [Williams91], mas não se achou online. Suporta também os Pontos de Função.
COSTAR V5	<i>SOFTSTAR Systems, USA</i> http://www.softstarsystems.com	Suporta o COCOMO II. É comercial e tem uma boa versão de demo.
Before You Leap	<i>Remarkable Software, Nova Zelândia</i> http://www.remarkable.co.nz/byl.htm	Suporta também os Pontos de Função. É comercial e tem uma boa versão demo.

Tabela 5 - Ferramentas que suportam o modelo COCOMO

Bibliografia

- [Barnes84] Barnes, J.G.P., *Programming in Ada*, Addison Wesley Publishing Company, 1984.
- [Boehm81] Boehm, Barry W. : *Software Engineering Economics*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ, 1981.
- [Boehm88] Boehm, Barry W. & Royce, Walker : "Ada COCOMO: Definition and Refinements", TRW IOC, 1988.
- [Crenshaw86] Crenshaw, Jack W., "Comment on a Preliminary Study of Ada Expansion Ratios", ACM SIGSOFT Software Engineering Notes vol 11 no3, Julho 86
- [Darpa83] DARPA (DoD), "Ada Reference Manual", *military standard MIL-STD-1815A*, 1983.
- [Gulezian91] Gulezian, R. : "Reformulating and calibrating COCOMO", *Journal of Systems and Software*, Vol. 16, nº 3, p. 235-242, Novembro 1991.
- [James83] James, Carol L. / Morrill, Duncan E., "The Real Ada, Countess of Lovelace", ACM SIGSOFT Software Engineering Notes vol 8 no1, Janeiro 83.
- [Joiner90] Joiner, H. F. : "Economic analysis of software reuse - a model study", Actas da *Eighth Annual National Conference on Ada Technology*, pp. 448-451, 5-8 Março 1990, Atlanta, GA, USA.

- [Klumpp83] Klumpp, Allan R., "Space Station Flight Software: HAL/S or Ada?", *IEEE Computer*, Março 85
- [Lieblein86] Lieblein, Edward (Tartan Laboratories Incorporated - Pittsburgh), "The Department of Defence Software Initiative: A Status Report", *Communications of the ACM*, vol. 29, nº8, Agosto 86.
- [Marwane91] Marwane, R. & Mili, A. : "Building tailor-made software cost model: Intermediate TUCOMO", *Information and Software Technology*, Vol. 33, nº 3, pp. 232-238, Abril 1991.
- [Sammet86] Sammet, Jean E., "Why Ada is not just another programming language", *Communications of the ACM*, Agosto 1986.
- [Suydam85] Suydam, William E., "Ada Programs Emerge as Compilers Vault Validation Hurdles", *Computer Design*, Junho 1985.
- [Wegner84] Wegner, Peter, "Accomplishments and Deficiencies of Ada", *IEEE Software*, Julho 84
- [Wiener84] Wiener, Richard S. & Sincovec, Richard F., *Software Engineering with Modula-2 and Ada*, John Wiley & Sons, 84
- [Williams91] Williams, A.: "SWAN-an Ada program for cost estimation", *Ada Information Clearinghouse Newsletter*, Vol. 9, nº3, pp. 15-17, Setembro 1991.

ANEXOS

Software Engineering Institute (SEI)

O **SEI** é uma organização patrocinada pelo Departamento de Defesa dos EUA (**DoD**), que funciona em ligação com a *Carnegie-Mellon University*, uma das mais conceituadas universidades americanas.

A sua missão é a de promover a adopção pela comunidade industrial das "boas" técnicas da Engenharia de Software através da produção de materiais pedagógicos (livros, manuais, artigos, filmes), realização de cursos de formação, promoção de eventos (conferências, *workshops*, seminários), actividades de consultoria e mesmo de actividades de certificação. Um dos resultados mais conhecidos da actividade do SEI, foi o estabelecimento de um **Modelo de Maturidade** para o processo de desenvolvimento de software (*CMM - Capability Maturity Model*).

Pelo número de documentos com conteúdos técnicos aí publicamente disponíveis, abrangendo praticamente todas as áreas da Engenharia de Software, vale bem a pena fazer uma visita ao "site" do SEI (<http://www.sei.cmu.edu>)!

A linguagem Ada

Em 1975 eram utilizadas mais de 400 linguagens e dialectos nos sistemas de software em desenvolvimento e em exploração afectos ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD).

Mais de metade dessas linguagens eram "assembly". Como resultado dessa proliferação, havia uma grande escassez de ferramentas de desenvolvimento para cada uma das linguagens, além das enormes dificuldades de portabilidade do software entre computadores diferentes. Uma situação idêntica prevalecia quanto aos programadores, muitos dos quais se tornavam altamente especializados numa dada linguagem, tornando-se difíceis de transferir para outros projectos ou de partilhar experiências.

Os custos de um tal estado de coisas eram enormes, tanto mais que o DoD era, e ainda é, o maior "consumidor" mundial de software, por via dos sistemas embutidos nos seus aviões, navios, submarinos, tanques, mísseis, satélites, etc. Já no princípio da década de 90 os custos anuais com software no DoD terão atingido os 30 mil milhões de dólares [Lieblein86]. Para reverter a situação vigente, o DoD decidiu estudar a possibilidade de eliminar gradualmente a profusão de linguagens em uso, em favor da utilização de uma única linguagem de alto nível. Essa decisão, aparentemente óbvia, levantava sérios problemas técnicos, económicos e políticos. Cerca de uma década depois ainda subsistiam alguns espíritos críticos [Crenshaw86, Klumpp83], o que per si nos faz pensar na complexidade do problema em 1975.

Com o intuito de prosseguir a investigação sobre o problema, foi então criado o "*High Order Language Working Group*", composto por representantes dos diversos ramos das forças armadas e instituições de defesa americanas. Foram produzidas versões cada vez mais detalhadas da especificação de requisitos para a nova linguagem, denominadas cronológica e metaforicamente por "*Strawman*", "*Woodenman*", "*Tinman*", "*Ironman*" e "*Steelman*". Das muitas linguagens utilizadas no DoD, foram seleccionadas três - Pascal, PL/1 e Algol 68 - como bons pontos de partida para a criação da nova linguagem.

Em 1977 o DoD convida várias instituições a apresentarem propostas para o projecto da linguagem, com base na especificação dos seus requisitos. Das 17 respostas são escolhidas 4 para competir entre si, tendo ganho em Maio de 1979 a equipa da *Honeywell Bull (França)* liderada por Jean Ichbiah. O DoD anuncia, entretanto, que a nova linguagem será conhecida por Ada em honra de Augusta Ada Byron, Condessa de Lovelace (1815-1852), assistente e patrocinadora de Charles Babbage, **considerada o primeiro programador da história** (vide outro anexo).

Seguiu-se um período de revisão da linguagem em que participaram universidades, indústrias e *software houses* de 15 países diferentes, num total de mais de 7000 contribuições [Lieblein86] e que culminaram com a publicação em Julho de 1980 da primeira versão completa da linguagem. Esta versão foi proposta como norma ao *American National Standards Institute* (ANSI). O processo de normalização pelo ANSI levou mais de dois anos e resultou numa série de alterações à linguagem. A maior parte destas alterações foi pequena, mas de subtil significância, especialmente para a escrita dos compiladores de Ada [Barnes84]. Em 1983, o "*Language Reference Manual*" foi publicado como norma do DoD [Darpa83] e pouco depois pela ANSI. Foi então tornada pública a declaração de intenção (na prática não inteiramente concretizada) que a partir de 1 de Julho de 1984, a Ada seria utilizada em todos os novos desenvolvimentos e actualizações dos sistemas de defesa. Em 1985 o DoD estimava já as poupanças anuais devidas ao uso da Ada em cerca de um milhão e meio de

dólares [Suydam85]. Em 1986 a *International Organization for Standardization (ISO)* publica também a norma sobre a linguagem Ada [Sammet86].

Ao longo do tempo, esta linguagem tem sido alvo de elogios e críticas [Wegner84, Wiener84] mas, a demonstrar a vitalidade da sua grande comunidade de utilizadores, está aí o Ada 9X, uma extensão do Ada para programação com objectos!

Lady Ada: o primeiro programador da história

Em 1813 o poeta inglês Lord Byron, então com 25 anos, apaixona-se e mantém uma relação incestuosa com a sua meia-irmã, Augusta Leigh. Dois anos mais tarde, casa-se com uma jovem puritana de boa família, amante das matemáticas, Annabella Milbanke. Byron, que com a sua vida e obra criou o protótipo do herói romântico, jovem melancólico, devasso, mas audacioso, tinha uma personalidade incompatível com a sua esposa. Separou-se dela algumas semanas depois de, a 10 de Dezembro de 1815, ter nascido a sua única filha legítima, Augusta Ada Byron. Algum tempo depois, os rumores sobre o seu caso anterior ao casamento, destruíram-lhe a reputação e aceitação social, forçando-o a abandonar o país. Viveu no castelo de Chillon perto de Montreux na Suíça. Embora nunca mais tivesse visto a sua filha, muitas das suas cartas e poesia demonstravam uma preocupação carinhosa por ela. Morreu novo, em 1824, quando Augusta Ada tinha ainda oito anos.

Quanto a Ada, sua mãe Lady Byron encorajou-a a desenvolver, desde criança, os seus talentos naturais para a matemática. Entre os seus tutores, eminentes cientistas e matemáticos, contava-se Augustus de Morgan, um amigo de família. Em 1835 casa-se com William King, mais tarde Lord Lovelace, o qual também encorajou Ada a prosseguir a sua carreira científica. Aos 29 anos publica o seu trabalho científico mais notável. Era um estudo aprofundado que acrescentou à sua tradução para inglês de “Menabrea”, o famoso trabalho sobre a máquina analítica de Babbage. Esse estudo demonstrava bem o seu domínio das teorias matemáticas e técnicas numéricas utilizadas nas máquinas computacionais de Babbage, sendo essas aptidões conhecidas e apreciadas pelos cientistas britânicos de nomeada de então, como Charles Wheatstone, Michael Faraday, Mary Somerville e o já referido Augustus de Morgan [James83].

Nos seus últimos anos, para além de várias perturbações físicas e psíquicas, devidas a medicação indevida, envolveu-se em apostas nas corridas de cavalos, chegando a empenhar as joias da família. Faleceu aos 36 anos, em 1852, vítima de uma doença então incurável. A seu pedido foi sepultada ao lado de Lord Byron, aceitando assim a sua identidade e a de seu pai, que fora ensinada a desprezar.

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fa@inesc.pt